

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20228539>

“YURAKDAGI IZ” QISSASI MATNIDA YOZUVCHI USLUBI VA BADIY TIL ESTETIKASI

Farxod Nizomov

Navoiy davlat universiteti,

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

***Annotatsiya.** Maqolaning maqsadi atoqli yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshevning “Yurakdagi iz” qissasida so‘z qo‘llash mahorati haqida mulohazalar bayoniga bag‘ishlangan. Asar matnida badiiy tasviriy vositalardan, ibora, maqollardan foydalanish usullari, hududiy chegaralangan so‘zlarni ishlatish, sintaktik qurilmalar va kompozitsion xususiyatlarni aniqlash hamda tahlil qilishlarni nazarda tutadi. Tilshunos olimlarning nazariy fikrlari hamda qissa matniga tayanilgan holda tahlillar umumlashtirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** adabiy til, uslub, ravon til, xalqona ibora, maqol, kinoya, vulgarizm, varvarizm, international so‘zlar.*

***Abstract.** The purpose of the article is to present observations on the mastery of word use in the story "Trace in the Heart" by the famous writer Abdukayum Yuldoshev. The text of the work includes the methods of using artistic figurative means, expressions, proverbs, the use of territorially limited words, the identification and analysis of syntactic devices and compositional features. The analysis is summarized based on the theoretical ideas of linguists and the text of the story.*

***Keywords:** literary language, style, fluent language, folk expression, proverb, irony, vulgarism, barbarism, international words.*

***Аннотация.** Цель данной статьи — раскрыть мастерство использования слова в повести известного писателя Абдукаюма Юлдашева «След в сердце» («Yurakdagi iz»). В работе рассматриваются способы применения изобразительно-выразительных средств, фразеологизмов и пословиц в тексте произведения. Особое внимание уделено анализу слов с ограниченной сферой употребления (диалектизм), синтаксических конструкций и композиционных особенностей текста. Теоретические выводы обобщены на основе лингвистических учений и детального анализа текста повести.*

***Ключевые слова:** литературный язык, стилистика (индивидуальный стиль), беглость речи, народные фразеологизмы, пословицы, ирония, вульгаризмы, варваризмы, интернационализмы.*

Kirish. ‘zbek adabiyotining navotor yozuvchilaridan biri Abduqayum Yo‘ldoshev o‘zining roman, qissa, hikoyalarining mavzu jihatidan rang-barangligi, qahramonlar taqdirining haqqoniyligi, hayot haqiqatining badiiy matnda rost ifodasi, qahramonlarining samimiy, dali-g‘uli qiyofadagi qahramonlari bilan ajralib turadi. Ijodkor asarlarining yana bir muhim xususiyati shundaki, ular sodda va ravon tilda yozilgan bo‘lib, kitobxonga yengil yetib boradi. Shu bilan birga, muallif o‘z asarlarida chuqur ma’noli, tafakkurga undovchi fikrlarni ifodalashda hamda qahramon ruhiyatini aks ettirishda badiiy tilning nozik imkoniyatlaridan mohirona foydalanadi.

Adabiyotlar tahlili. Yozuvchining “Yurakdagi iz” qissasi lisoniy va uslubshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil etilganda tilshunoslikda muallif mahorati, individualligini ko‘rsatuvchi umume’tirof etilgan quyidagi jihatlarni alohida ajratib ko‘rsatish mumkin. Qissada frazeologik birliklarning barcha turlaridan foydalanilgan. Ma’lumki, frazeologik birliklarga – maqol, matal, hikmatli so‘z va iboralar kiradi. Tilshunos olim B.Yo‘ldashev: “...frazeologiya obykti tor doirada tushunilsa, “frazeologiyaning o‘rganish doirasi aniqroq namoyon bo‘ladi, undan haqli ravishda bo‘linmas leksik birliklar, jumladan maqol, matal, hikmatli so‘z va aforizmlar chiqib

ketadi, chunki ular struktural jihatdan yaxlit holda qo‘llanuvchi sintaktik birliklardir” [1; 61-bet], – degan edi.

Muhokama va natijalar. *Xalqona iboralardan mohirona foydalanish.* Voqelikni obrazli tasvirlashda, uni o‘quvchi tafakkurida aniq va to‘la gavdalantirishda frazeologik iboralarning o‘rni, ahamiyati beqiyosdir. “Iboralar hayotdagi voqea-hodisalarni kuzatish, jamiyatdagi maqbul va nomaqbul harakat – holatlarni baholash, turmush tajribalarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan xulosalarning o‘ziga xos obrazli ifodalaridir”¹. Shu jihatdan, yozuvchi “Yurakdagi iz” qissasida xalq jonli nutqidagi ko‘plab iboralardan unumli foydalanadi. Qahramonlar yashash makoni, kishilar aro munosabatlar, hudud tilini ko‘rsatishda, shuningdek, qahramonlar psixologiyasini aks ettirishda iboralardan unumli foydalanadi. “O‘roqni qip-qizil tiliga bosmoq”, “Joynamoz ustida omonatini topshirmoq”, “Go‘yo kimdir zuvalamni olishi va pishitishi”, “Tovonidan o‘t chaqnab yurmoq”, “Shomonlarga o‘xshab raqsga tushmoq”, “Besh kunlik umr”, “Yettisi, yigirmasi, qirqini o‘tkazmoq” [3; 7-112-betlar], kabi an’anaviy iboralar va ijodkor yaratmasi bo‘lgan turg‘un birikmalar asar pafosi, badiiyligi, konfliktida ahamiyatlidir.

Ular badiiyat jihatidan o‘zida ramziylik bilan bir qatorda folklor, qadim an’analarga ishora qiladi. Eng asosiysi, muallifning xalq jonli hayotini, ona tilini, nutqini teran anglashi va ularni badiiy matnda qo‘llashini ko‘rsatadi.

Ekspressivlikni ifodalovchi vositalar tilimizda ko‘plab uchraydi, lekin frazeologizmlar ana shunday xususiyatining o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Frazeologizmlar atash ma’nosi va qo‘shimcha bo‘yoqlarning ajralmas birligidan iborat bo‘lgan maxsus nutqiy shakllar hisoblanadi. Frazeologizmlarning ko‘pchiligi nutqda ma’lum bir stilistik maqsadlar, ayniqsa, his-tuygu’ni ifodalash uchun xizmat qiladi. Uarda bunday xususiyat kuchli va rang-barang hisoblanadi. Ayni shu jihatlar qissada qo‘llangan “Nonini yarimta qilmoq”, “Qaytib qorasini ko‘rmaslik”, “Tuvagi oltindan bo‘lmoq”, “...eshikning turumini buzish”, “Yurakni qoq ikkiga bo‘lmoq”, “Pashsha

¹ Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. Toshkent, 2007 yil. 61-bet.

uchsa eshitilguday sukunat”, “Og‘zidan gullab qo‘ymoq”, “Oldida ip esholmay qolish”, “So‘rab-so‘rab Makkani topmoq”, “...terisiga sig‘may quvonish” kabi iboralarning o‘rni beqiyos. Bular o‘z navbatida muallifning so‘z tanlash mahoratidan dalolat beradi. Shu bilan birga, “og‘zi qulog‘ida”, “peshonasi yaraqlagan”, “baxti ochilmoq” [3; 6-118-betlar] iboralarida hikoyachining o‘zi yaratgan bosh qahramonga ijobiy munosabatini ham anglatadi.

Qissada qo‘llangan frazeologizmlardan anglashilgan ma‘no ko‘p qirrali va shu bilan bir qatorda o‘ta ta‘sirchidir. Ular asarning umummatni bilan yuksak pafos va tilning lug‘at boyligini oshirishga xizmat qilgan.

Xalq maqollarining matndagi ahamiyati. A.Yo‘ldoshevning mazkur qissada individual mahoratini ko‘rsatadigan jihatlardan yana biri bu – xalq maqollaridan ustalik bilan foydalanishdir. Qahramonlarning ruhiy holati, ular mansub bo‘lgan hududning tili, kishilar fe‘l-atvorini tasvirlashda, qolaversa, yozuvchi o‘z asarlarida chuqur ma‘noli, o‘yga toldiruvchi fikrlarni ifodalashda badiiy tilning nozik imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda maqollardan mohirona foydalanadi. “Yemoqning qusmog‘i ham bor, o‘tniki o‘tga, suvniki suvga”, “Ixlos – xalos”, “Yomon xabarning qanoti bo‘ladi”, “Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan”, “Yaxshiga yondash, yomondan qoch”, “Qo‘shning tinch – sen tinch” kabi barqaror birikmalar yuqorida nazarda tutilgan ma‘nolarni o‘zida to‘lig‘icha aks ettiradi.

Sodda va ravon til. Qissalarining tili va uslubidagi eng muhim xususiyat – bu soddalik va ravonlikdir. Yozuvchi murakkab konstruksiyalar, notanish so‘zlardan qochadi, buning o‘rniga oddiy, kundalik turmushda ishlatiladigan so‘z va iboralarni tanlaydi. Bu esa o‘z navbatida asarning kitobxonga yengil yetib borishini ta‘minlaydi. Asarda monolog va diaologlarning tabiiy va jonli chiqqanligi muallif nasrining sodda va ravonligini ifodalaydi.

Qissada qahramon monologlari ko‘p uchraydi. “Yuragim daxshatli darajada siqilib qolib ketdi. Beixtiyor o‘zimga o‘zim savol berdim: “Men nima qilib yuribman bu tupkaning tubida? Uyim bo‘lsa, joyim bo‘lsa, xotinim bo‘lsa...Pishirib qo‘yibdimi menga allaqanday telbalar-u buzuqlar orasida? Axir men xislat so‘ramaganman, bor-

yo‘q niyatim el qatori, tinchgina umr kechirish edi, xolos...” [3; 44-bet], o‘kinchlari uning ekstrasenslik faoliyatidan noroziligi seziladi, shuningdek, bu odamning o‘z taqdiriga qarshi isyonidir. Yoki “Menga da’vo kerak emas. Aslo. Men o‘lmoqchiman. Men bu yorug‘ dunyoni, mana shu ko‘kda jimirlab turgan sonsiz yulduzlarni, bulutlar ostidan mo‘ralayotgan hilolni, anov yuksak tog‘larni, baland qirlarni, mana shu ona qishlog‘imni, ota-onamni, aka-ukalarimni, xotimni, farzandlarimni, do‘st-birodarlarimni – hamma-hammasini o‘z ixtiyorim bilan tashlab ketmoqchiman. Qo‘lim qaltiramoqda, yoshlangan ko‘zlarimni qanachlik tikmayin, oppoq qog‘oz xira tortib, harflar chaplashib ketmoqda. Demak, fursat yaqin. Nihoyat, nihoyat yetib kelmoqda men kutgan daqiqalar. Men bu dunyoni tark etaman. Quvonchim shuki, men o‘zim, o‘z ixtiyorimga ko‘ra tanlagan ajal sharpasini tuymoqdaman” [3; 6-7-betlar] monologi ham asarning g‘oyaviy jihatdan puxta tasvirlanganligini ko‘rsatadi.

Ushbu matnda ishlatilgan uyushiq bo‘laklar, mustaqil va alohida olingan (undov, modal) so‘zlarning qo‘llanilishi, fe‘l hamda olmoshlarning takroriyliigi, ko‘plik va egalik qo‘shimchalari qissa tilining puxtaligidan dalolatdir. Shuningdek, bu parchalar orqali muallif kundalik hayotda ko‘p bor qo‘llanadigan sodda so‘zlar bilan xalq hayoti, qahramon ichki olami, insonlararo munosabatini ishonchli tasvirlaydi.

Asarda ko‘plab diniy ma‘rifiy va folklor motivlari uchraydi. Ular orqali muqaddas diniy qarashlarga, xalq ichidagi turli an‘analarga ishoralar seziladi. Ba‘zilar uchun xurofot, yolg‘on bo‘lib tuyilgan qarash va irimlar asar qahramonlari hayotida ma‘lum voqelikka, aytish joizki, hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yo‘dosh baxshining umri poyonida kimnidir kunlab intiq kutishi, Erjigit kelgach, bobo va nabira o‘rtasidagi suhbat asarning kulminatsion nuqtasidir. “Og‘zingni och, – deb buyurdi. Ochig‘i, bu gapdan kulgim qistadi. Ammo to‘qsonga yaqinlashib qolay degan bu “go‘dak”ning aytganini qilmaslikning iloji yo‘q edi. Shu sababli noiloj og‘zimni ochdim. Hamon yodimda. Oramiz ikki qadamcha edi. Bobom menga diqqat bilan qarab turdi-da, so‘ng kutilmaganda: Tup, tup, – deb menga qarab ikki marta tupurdi. To‘g‘risi, bu ramziy tupurish edi. Og‘zi quruqshab turgan ekanmi, bobomning og‘zidan bir tomchi ham tupuk chiqmadi. Otam bezovtalanib, jon holatda oldimga o‘tib, meni gavdasi bilan

to‘sarkan: –Shuni bekor qildingiz-ov, ota, – dedi. Bunga javoban bobom tuyqus yengil tortgan odamday mayin kulimsiradi: –Shu bola mening qo‘limni olsin... Otam birdan mung‘ayib qolib, bobomga e‘tiroz berishga urindi: Bu oson emas, ota... Hamma osoniga o‘zini uraversa, qiyini kimga qoladi, bolam, - dedi bobom hamon mayin jilmaygancha. Peshonasida borini ko‘radi endi...” [3; 14-15-betlar] voqeligi xalq orasida mashhur, avliyosifat kishilarga yoki ishi yurishgan odamlarga “shuning ham og‘ziga bir tupuring” deyishiga ishora.

Mazkur jarayon diniy ruhdagi ramziylik, boboning tilagi amalga oshib, yigit hayotida ham qiziq, ham ziddiyatli kunlar boshalandi. Mazkur dialog matnidagi so‘zlar, muloqot shakli, ifodalangan mazmun, ota – farzand – nabira o‘rtasidagi so‘zlashuv jarayonidagi turli qo‘shimchalar qissa tilining tushunarligini, uslubiy jihatdan badiiy, so‘zlashuv uslublarining qorishiq qo‘llanganligidan dalolat beradi. Bu esa qissada ona tilimizning jozibasi, xalq tilining nozik xususiyatlari aks ettirilganligining dalili hisoblanadi.

Qissada bir qancha ramziy obraz, tushunchalar hamda diniy-ma‘rifiy so‘zlar qo‘llangan “Ko‘z yoshlarim daryo bo‘lib, baliqlar yutsin seni” jumlasida asar qahramonining hamma voqelik ochiqlangach, uning ruhiyatini va jamiyatda yolg‘izlanib qolganligiga ishora; “Ajral sharpasini tuymoq”, “Mo‘ralayotgan hilol”, “Ko‘z oldini qora tuman bosmoq”, “Besh kunlik umr”, “Dorul fanodan durul baqoga rixlat qilish”, “Mayiti sayoq itniki singari xor bo‘lmoq” – Erjigitning hayot onlarining yakuni, oxirat haqidagi o‘ylari ramzi bo‘lib kelgan. Bu kabi simvollar ham matnning lisoniy keng ma‘noga egaligini ko‘rsatadi.

Xalq jonli tilidagi shevaga oid, ruscha internatsional so‘zlar hamda kinoyaviy ma‘nodagi jumlalardan unumli foydalanish.

Dialektal so‘zning badiiy matnga olib kirilishi yozuvchidan katta mahorat talab qiladi. Asarda emotsional-ekspressiv so‘zlarning salbiy va ijobiy bo‘yoqqa ega shakllaridan foydalanilgan. Shuning bilan birga, yozuvchi emotsional-ekspressivlikka ega bo‘lmagan so‘zlardan ham nutq vaziyati bilan bog‘liq tarzda o‘ziga xos

ekspressivlik hosil qilishga erishgan. Bularning barchasi asarning xalq jonli tiliga yaqinligidan dalolat beradi.

“Yetim qolgan uch farzand, nainki uch norasida, balki marhum hamda marhumaning xesh-urug‘lari, tanish-bilishlari, hattoki mazkur voqeadan boxabar bo‘lgan butkul begonalar ham meni “qotil”, deb atashmoqda”; “Ana shunday odamlar sabab laqabim “Tomi ketgan”, “99”ga aylandi. Bularning bariga tishimni tishimga qo‘yib chidashga majbur edim” [3; 7-112-betlar]. “Bu yerda qolib nonimni yarimta qiladigan bo‘lsang, ko‘radiganingni ko‘rasan! O‘rgildim sendaqangi “diagnozchi”dan” [3; 7-112-betlar]; “Tentak” laqabi bilan katta qishloqda bosh ko‘tarib yurish oson emas edi”, “...bu dunyoda cho‘pon zotidek bag‘rikeng inson bo‘lmas ekan”, “Buyragim “pristup” beryapti, tuni bilan issiq g‘isht bosib chiqdim, foyda bermadi...”, “...pul ortiqcha “problema”larni o‘ziga torti olarkan...”, “Shef”ning “dux”i juda chatoq ko‘rinadi...”, “Ammo to‘qsonga yaqinlashib qolay degan bu “go‘dak”ning aytganini qilmaslikning iloji yo‘q edi” [3; 9-43-betlar]singari birlikda nazarda tutilgan xususiyatlarni topish mumkin. Darhaqiqat, asarda vulgarizm, varvarizm, kinoyaviy so‘zlar tinglovchi yoki o‘zga subyektga nisbatan salbiy munosabatda bo‘lganida yoki ayrim shaxslarning kirdikorlarini ochish lozim bo‘lgan paytlarda qo‘llanilgan, shuningdek, vulgarizmlar ba’zi bir qahramonlar qiyofasini tasvirlovchi bo‘yoq vazifasini ham bajargan.

XULOSA. Xulosa qiladigan bo‘lsak, ibora, maqollar, qo‘llanilish doirasi chegaralangan (dialektizm, varvarizm, vulgarizm) so‘zlari ekspressivlikka boy bo‘lgan nutqiy shakllardan bo‘lib, ular orqali ifodalanadigan ma’nolar ko‘p qirrali va rang-barang hisoblanadi. Abduqayum Yo‘ldoshevning “Yurakdagi iz” qissasida leksik birliklar yozuvchi uslubining ekspressivligini ta‘minlaydi va bu so‘z qo‘llash xususiyatlariga, yangi tasvirlar hosil qilish jihatidan o‘ziga xoslikni tashkil qiladiki, bu holat boshqa asarlardan tilshunoslikda so‘z tanlash, uslub nuqtayi nazaridan farqini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. Toshkent, 2007 yil. 61-bet.
2. Yuldosheva O. O‘zbek xalq maqollarining tilshunoslikda o‘rganilishi. Volume 4, Issue 7: Special Issue (EJAR) ISSN 2181-2020. Toshkent: 6-8-may, 2024. 263-bet.
3. Yo‘ldoshev A. Alvigo, go‘zallik. Qissa va hikoyalar// Yurakdagi iz. T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2011. –B.44
4. Hakimova M.A. Adabiyotshunoslikda badiiy asar tili va badiiy nutq uslubi. <https://cyberleninka.ru/article/n/adabiyotshunoslikda-badiiy-asar-tili-va-badiiy-nutq-uslubi>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/xalq-maqollarining-oziga-xos-xususiyatlari>